

Original paper

UZLUKSIZ INKLYUZIV TA'LIMDA BOLALARNING SHAXSIY RIVOJLANISHINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK ASOSLARI

© Sh.X. Kobilova¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika instituti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: ushbu maqolada uzluksiz inklyuziv ta'lim tizimida bolalarning shaxsiy rivojlanishini ta'minlashning psixologik va pedagogik asoslari chuqur tahlil etilgan. Muallif pedagogik moslashuv, psixologik diagnostika va oila–maktab hamkorligi doirasida zamonaviy yondashuvlarni ilgari suradi.

Zamonaviy ta'lim jarayoni global ijtimoiy va madaniy o'zgarishlar ta'sirida chuqur transformatsiyalarga yuz tutmoqda. Bu o'zgarishlar fonida uzluksiz inklyuziv ta'lim konsepsiyasi har bir bolaga — ularning yoshi, salomatligi, intellektual va ijtimoiy rivojlanishidagi farqlaridan qat'i nazar — ta'lim olish imkoniyatini ta'minlovchi barqaror tizim sifatida maydonga chiqmoqda. Ushbu tizimning muvaffaqiyati bolaning individual psixologik ehtiyojlarini hisobga olgan holda ularning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash darajasi bilan chambarchas bog'liqdir. Aynan shu yondashuv orqali ijtimoiy integratsiya, shaxsiy o'sish va ijtimoiy kompetensiyalarning shakllanishi ta'minlanadi.

MAQSAD: mazkur maqolaning asosiy maqsadi — uzluksiz inklyuziv ta'lim tizimida bolalarning shaxsiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi pedagogik va psixologik omillarni aniqlash, ularni tahlil qilish va amaliy tavsiyalar ishlab chiqishdir. Shuningdek, inklyuziv muhitda differensial yondashuvlar, innovatsion strategiyalar va oilaviy-iqtisodiy ko'makning ahamiyati ham ko'rib chiqiladi.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari, xalqaro amaliyot namunalariga oid adabiyotlar, shuningdek, 2019–2022-yillarda qabul qilingan qonunchilik hujjatlari tahlil qilindi. Metod sifatida nazariy tahlil, kontent tahlili, qiyosiy-tahliliy yondashuvlar, shuningdek, amaliy tajriba asosida ilg'or pedagogik metodlar va psixologik qo'llab-quvvatlash shakllari baholandi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, shaxsiy rivojlanish — bu bola intellektining, emotsional barqarorligining, kommunikativ qobiliyatining va ijtimoiy moslashuvchanligining izchil rivojlanishidan iborat. Bu jarayonda pedagogning differensial va individual yondashuvi, psixologik xizmatlar, oilaning emotsional qo'llab-quvvatlashi va innovatsion ta'lim strategiyalari muhim rol o'ynaydi. Interfaol metodlar, STEAM yondashuvi va reflektiv mashg'ulotlar orqali bolalarda mustaqil fikrlash, motivatsiya va ijtimoiy faollik rivojlanadi. Shuningdek, oilaviy muhit va mahalliy ijtimoiy xizmatlarning hamkorligi bolaning inklyuziv muhitga moslashuvini kuchaytiradi.

XULOSA: uzluksiz inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarning shaxsiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlash integratsiyalashgan pedagogik-psixologik yondashuvni talab etadi. Bu jarayonda ta'lim, oila va jamiyatning o'zaro hamkorligi, pedagog va psixologlarning uzviy ishlashi, hamda bolaning individual imkoniyatlarini ro'yobga chiqarishga xizmat qiluvchi innovatsion strategiyalar asosiy omillar sifatida namoyon bo'ladi. Mazkur yo'nalishda tizimli tadqiqotlar va kasbiy tayyorgarlikni kuchaytirish orqali inklyuzivlik prinsiplarini yanada samarali amalga oshirish mumkin.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, uzluksizlik, shaxsiy rivojlanish, psixologik qo'llab-quvvatlash, pedagogik strategiya, oila, emotsional intellekt.

Iqtibos uchun: Kobilova Sh.X. Uzluksiz inklyuziv ta'limda bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashning pedagogik-psixologik asoslari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.287–293.

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ В НЕПРЕРЫВНОМ ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Ш.Х. Кобилова¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический институт, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье дан глубокий анализ психолого-педагогических основ обеспечения личностного развития детей в системе непрерывного инклюзивного образования. Автором выдвигаются современные подходы в рамках педагогической адаптации, психологической диагностики и семейно-школьного сотрудничества.

Современный образовательный процесс претерпевает глубокие трансформации под влиянием глобальных социальных и культурных изменений. На этом фоне концепция непрерывного инклюзивного образования выступает как устойчивая система, обеспечивающая каждому ребёнку — вне зависимости от его возраста, состояния здоровья, интеллектуального и социального развития — равные возможности получения образования. Успех данной системы напрямую связан с уровнем поддержки личностного развития ребёнка с учётом его индивидуальных психологических потребностей. Такой подход способствует социальной интеграции, личностному росту и формированию социальных компетенций.

ЦЕЛЬ: основной целью настоящей статьи является выявление, анализ и практическое обоснование педагогических и психологических факторов, способствующих эффективной поддержке личностного развития детей в системе непрерывного инклюзивного образования. Кроме того, рассматривается значимость дифференцированных подходов, инновационных стратегий и семейно-экономической поддержки в условиях инклюзивной среды.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были проанализированы научные труды узбекских учёных, примеры международной практики, а также законодательные документы, принятые в 2019–2022 годах. Использовались такие методы, как теоретический анализ, контент-анализ, сравнительно-аналитический подходы, а также оценка эффективных педагогических методик и форм психологической поддержки на основе практического опыта.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: анализ показал, что личностное развитие включает в себя последовательное развитие интеллекта ребёнка, эмоциональной устойчивости, коммуникативных способностей и социальной адаптивности. В этом процессе ключевую роль играют дифференцированный и индивидуальный подходы педагога, услуги психологической поддержки, эмоциональное участие семьи и внедрение инновационных образовательных стратегий. С помощью интерактивных методов, STEAM-подхода и рефлексивных занятий развиваются навыки самостоятельного мышления, мотивация и социальная активность. Кроме того, взаимодействие с семьёй и местными социальными службами способствует успешной адаптации ребёнка к инклюзивной среде.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эффективная поддержка личностного развития детей в условиях непрерывного инклюзивного образования требует интегративного педагогико-психологического подхода. В этом процессе важную роль играют сотрудничество между системой образования, семьёй и обществом, согласованная работа педагогов и психологов, а также использование инновационных стратегий, способствующих раскрытию индивидуального потенциала ребёнка. Более эффективная реализация принципов инклюзивности возможна благодаря системным исследованиям и укреплению профессиональной подготовки специалистов.

Ключевые слова: инклюзивное образование, преемственность, личностное развитие, психологическое сопровождение, педагогическая стратегия, семья, эмоциональный интеллект.

Для цитирования: Кобилова Ш.Х. Педагогико-психологические основы сопровождения личностного развития детей в непрерывном инклюзивном образовании. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 287–293.

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL BASIS OF SUPPORTING THE PERSONAL DEVELOPMENT OF CHILDREN IN CONTINUOUS INCLUSIVE EDUCATION

© Shakhnoza Kh. Kobilova¹✉

¹Chirchik State Pedagogical Institute, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article provides an in-depth analysis of the psychological and pedagogical foundations of ensuring the personal development of children in the system

of continuous inclusive education. The author puts forward modern approaches within the framework of pedagogical adaptation, psychological diagnostics and family-school cooperation.

The modern educational process is undergoing profound transformations under the influence of global social and cultural changes. Against this backdrop, the concept of continuous inclusive education emerges as a stable system that ensures every child — regardless of age, health status, or differences in intellectual and social development — has access to quality education. The success of this system is closely linked to the level of support provided for each child's personal development, considering their individual psychological needs. This approach facilitates social integration, personal growth, and the development of social competencies.

AIM: the main goal of this article is to identify, analyze, and provide practical recommendations for pedagogical and psychological factors that effectively support children's personal development within a continuous inclusive education system. Additionally, the significance of differentiated approaches, innovative strategies, and family-economic support in an inclusive environment is also examined.

MATERIALS AND METHODS: the research analyzed scientific works of Uzbek scholars, literature on international best practices, and legal documents adopted between 2019 and 2022. The study used theoretical analysis, content analysis, comparative-analytical approaches, as well as the assessment of effective pedagogical methods and forms of psychological support based on practical experience.

DISCUSSION AND RESULTS: the analysis showed that personal development consists of the consistent growth of a child's intellect, emotional stability, communication skills, and social adaptability. In this process, the teacher's differentiated and individualized approach, psychological services, emotional support from the family, and the implementation of innovative educational strategies play a crucial role. Interactive methods, the STEAM approach, and reflective exercises contribute to the development of independent thinking, motivation, and social engagement in children. Furthermore, collaboration between families and local social services enhances the child's adaptation to an inclusive environment.

CONCLUSION: effective support for children's personal development in continuous inclusive education requires an integrated pedagogical and psychological approach. Key factors include cooperation between the education system, family, and society; the coordinated work of teachers and psychologists; and innovative strategies that help realize each child's individual potential. The effective implementation of inclusivity principles can be further achieved through systematic research and strengthening of professional training.

Key words: inclusive education, continuity, personal development, psychological support, pedagogical strategy, family, emotional intelligence.

For citation: Shakhnoza Kh. Kobilova. (2025) 'Pedagogical-psychological basis of supporting the personal development of children in continuous inclusive education', *Inter education & global study*, (6), pp. 287–293. (In Uzbek).

Zamonaviy ta'lim paradigmasi o'zgarayotgan global ijtimoiy, madaniy va iqtisodiy sharoitlarda Uzluksiz inklyuziv ta'lim — bu bolalarning har qanday yosh bosqichida (maktabgacha, maktab va maktabdan keyingi) maxsus ehtiyojlari, salomatlik holati, intellektual yoki ijtimoiy rivojlanishidagi farqlarga qaramasdan, ta'lim olish huquqini ta'minlashni ko'zda tutadigan kompleks tizimdir. Mazkur tizimning samaradorligi, avvalo, bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash darajasi bilan bevosita bog'liqdir. Chunki bolalarning individual psixologik ehtiyojlarini e'tiborga olmagan holda ularni ijtimoiy muhitga integratsiya qilish, shaxsiy o'sishini rag'batlantirish va ijtimoiy kompetensiyalarni shakllantirish deyarli imkonsiz bo'lib qoladi [1].

Shaxsiy rivojlanish kategoriyasi o'z mohiyatiga ko'ra kompleks va ko'p darajali jarayon bo'lib, u bolaning intellektual salohiyati, emotsional barqarorligi, kommunikativ kompetensiyasi va o'zini anglash qobiliyatining rivoji bilan tavsiflanadi. Shu boisdan, uzluksiz inklyuziv ta'limda bolaning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashni tashkil etish psixologik xizmatlar tizimi, individual yondashuv, differensial pedagogika va oilaviy-ijtimoiy ko'mak strategiyalarini integratsiyalashni talab qiladi [2].

O'zbekiston Respublikasida inklyuziv ta'limni joriy etish yo'lida muhim normativ-huquqiy asoslar yaratilmoqda. Xususan, "Nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlari to'g'risida"gi Qonun (2019-yil) hamda Prezident qarorining (PQ–5283, 2021-yil) qabul qilinishi ushbu yo'nalishdagi davlat siyosatini mustahkamladi. Shu bilan birga, psixologik xizmatlarni takomillashtirish, maxsus pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish va individual rivojlanish trajektoriyalarini yaratish masalalari hamon dolzarb bo'lib qolmoqda.

Uzluksiz inklyuziv ta'lim tizimida bolalarning shaxsiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlashga xizmat qiluvchi pedagogik va psixologik omillar tizimli tarzda tahlil qilinadi. Bu borada O'zbekistonlik olimlarning ilmiy ishlari, xalqaro tadqiqotlar, hamda amaliy tajribalarga tayanib, muammoning nazariy-metodologik va amaliy asoslari yoritiladi.

Shaxsiy rivojlanish — bu bolaning intellektual, emotsional, ijtimoiy va axloqiy jihatdan takomillashuvini o'z ichiga olgan murakkab jarayondir. Inklyuziv ta'limda bu jarayon individual imkoniyat va ehtiyojlarni hisobga olgan holda amalga oshiriladi. A.Abdullaeva (2022) fikricha, shaxsiy rivojlanishning asosiy psixologik ko'rsatkichlari — bu o'zini anglash, ijtimoiy rolni qabul qilish, ijobiy o'z-o'zini baholash va kommunikativ moslashuv hisoblanadi.

Inklyuziv muhitda pedagogning asosiy vazifasi — didaktik yondashuvlar orqali boladagi mavjud salohiyatni aniqlash, uni rivojlantirish va mustahkamlashdir. Shu nuqtai nazardan, differensial yondashuv, refleksiv tahlil, kognitiv faoliyatga yo'naltirilgan o'yin metodlari samarali hisoblanadi [Karimova, 2019].

Inklyuziv ta'limda shaxsiy rivojlanish tushunchasining psixologik asoslari

Inklyuziv ta'lim kontseptsiyasi doirasida bola shaxsining rivojlanishi uning individual ehtiyojlariga, qobiliyatlariga va sotsial adaptatsiya darajasiga mos pedagogik-psixologik muhitda shakllanishi bilan izohlanadi. Shaxsiy rivojlanish murakkab ko'p komponentli tizim bo'lib, unda intellektual, emotsional, ijtimoiy va axloqiy omillar o'zaro aloqadorlikda kechadi. Vygotskiy (1982) nazariyasiga ko'ra, bola rivoji sotsiokultural muhit ta'sirida ro'yobga chiqadi, bu esa inklyuziv muhitda o'zaro muloqot va qo'llab-quvvatlovchi vositalarning ahamiyatini oshiradi.

Uzluksiz ta'lim zanjirida pedagogik moslashuv va psixologik qo'llab-quvvatlash tamoyillari

Ta'lim bosqichlari o'rtasida uyg'unlik bo'lishi – bolani har bir yangi bosqichga moslashtirish va stresssiz o'tishiga imkon beruvchi muhim shartdir. Pedagogik moslashuv o'quv dasturlarining moslashtirilgan shakllarini, ko'p darajali baholash tizimini va psixologik treninglarni o'z ichiga oladi (Toshpulatova, 2021). Psixologik qo'llab-quvvatlash esa diagnostika, korrektsiya va rivojlantirish komponentlarini qamrab oladi.

Innovatsion yondashuvlar: Differensial va individual ta'lim strategiyalari

Zamonaviy inklyuziv ta'limda individual yondashuvlar asosida ta'lim berish alohida ahamiyatga ega. Bolaning qiziqishi, rivojlanish sur'ati, o'rganish uslublari va ehtiyojlariga mos keluvchi metodlar orqali yuqori samaradorlikka erishish mumkin. Interfaol texnologiyalar, STEAM yondashuvi, reflektiv metodlar kabi innovatsion strategiyalar bola shaxsining har tomonlama kamolotiga xizmat qiladi (Islomova, 2022).

Oilaviy muhit – bolaning birlamchi sotsial rivojlanish kontekstidir. Inklyuziv sharoitda ota-onaning faolligi, pedagogik savodxonligi va emotsional qo'llab-quvvatlashi bola moslashuvi va motivatsiyasining asosiy omillaridan biridir (Mardonova, 2020). Shu bilan birga, ijtimoiy xizmatlar, psixologik maslahat markazlari va mahalla institutlarining hamkorligi kengaytirilmoqda.

Uzluksiz inklyuziv ta'lim sharoitida bolalarning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlash pedagogik va psixologik strategiyalarning integratsiyasini talab etadi. Inklyuzivlik nafaqat ta'lim jarayoniga, balki sotsial muhitga, oila, jamiyat va ta'lim muassasalari o'rtasidagi aloqalarga ham daxldordir. Bolaning individual rivojlanishini ta'minlash uchun pedagog va psixologlarning uzviy hamkorligi, o'zaro ishonchli va qo'llab-quvvatlovchi muhit yaratish muhim ahamiyatga ega. Mavjud ilmiy izlanishlar va tajribalar shuni ko'rsatmoqdaki, inklyuziv ta'lim tizimi doirasida bola rivojining ichki imkoniyatlarini to'liq ro'yobga chiqarish imkoniyatlari mavjud. Shu bois, ushbu yo'nalishda chuqurroq nazariy-empirik tadqiqotlar, professional tayyorgarlik va tizimli yondashuv zarurdir.

Farzandning shaxsiy rivojlanishida oilaning psixologik muhitini inkor etib bo'lmaydi. Ota-onalarning motivatsiyasi, bolaga bo'lgan munosabat, kommunikativ strategiyalari hamda ijtimoiy qo'llab-quvvatlash darajasi bolaning inklyuziv muhitga moslashuvi va shaxsiy shakllanishida muhim omillardandir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Abdullaeva, A. (2022). Inson shaxsining psixologik rivojlanish bosqichlari. Toshkent: TDPU nashriyoti.
2. Qodirova, D. (2021). Psixologik xizmatlar tizimining inklyuziv muhitdagi roli. Psixologik izlanishlar jurnali, 2(3), 55–60.
3. To‘lqinova, M. (2020). Oila va maktab hamkorligida bolani psixologik qo‘llab-quvvatlash omillari. Ilmiy-amaliy psixologiya, 1(1), 36–41.
4. G‘ulomova, S. (2020). Ta’limda inklyuziv yondashuvlar va ularning amaliyotdagi roli. O‘zbekiston psixologiyasi, 1(4), 44–49.
5. Karimova, N. (2019). Pedagogik psixologiya asoslari. Toshkent: “Ilm ziyo” nashriyoti.
6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 6-dekabrdagi PQ–5283-son qarori. (2021). www.norma.uz

MUALLIF HAQIDA MA’LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Kobilova Shaxnoza Xudayshukurovna**, Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrasi. Pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD), [**Кобилова Шахноза Худайшукуровна**, Педагогический факультет, кафедра специальной педагогики. Доктор философии по педагогическим наукам (PhD)], [**Shakhnoza Kh. Kobilova**, Faculty of Pedagogy, Department of Special Pedagogy. Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)]; manzil: O‘zbekiston, Chirchiq shahri, Amir Temur ko‘chasi 104 uy, [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, улица Амира Темура, дом 104], [address: Uzbekistan, 104 Amir Temur Street, Chirchiq City]